

KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI – TASHXIS QO‘YISHNING ILG‘OR VA ZAMONAVIY USULI

Isroilova Gulshoda Dilmurotovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 2- son Davolash 1- kurs talabasi

Katta o‘qituvchi: Ubaydullayeva Vazira Pachchaxanovna

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tezisdagi KT qurilmasining tuzilishi, tibbiyotda qo‘llanilishi va afzalliklari haqida yozilgan. Jumladan uning afzalliklari sirasiga KT barcha sohalar uchun faol qo‘llanila oladi va tananing ichki tuzilmalarining batafsil tasvirlarini yaratish uchun rentgen nurlari va kompyuter texnologiyalarini birlashtiradi. Uning turlari, qanday ishlashi, foydali va salbiy tomonlari haqida gaplashamiz.

Kalit so‘zlar: KT, MRT, rentgen nurlar, rentgen trubkasi, contrast moddalar

Kirish: Kompyuter tomografiya (KT) va magnit-rezonans tomografiyaning (MRT) yaratilishi tibbiyot uchun olamshumul voqea bo‘ldi. Ushbu zamonaviy diagnostika usullari XX asrning 90-yillari tibbiyotga kirib keldi. Bunday ixtiro mualliflari Nobel mukofotiga haqli ravishda sazovor bo‘lishdi. KT va MRT tekshiruvlaridan tibbiy diagnostikaning har qanday yo‘nalishida foydalanish mumkin. Ayniqsa, KT va MRT nevrologiyada juda katta ahamiyatga ega.

Kompyuter tomografiyasi – rentgen nurlari va kompyuter algoritmlari yordamida kesma tasvirlarni yaratish uchun tibbiy tasvirlash usuli. Birinchi marta 1970-yillarda ishlab chiqilgan ushbu texnologiya tibbiyotda inqilobiy yutuq deb hisoblanadi. KT tanadagi ichki tuzilmalarni, masalan, organlar, suyaklar, yumshoq to‘qimalar va qon tomirlarini aniq tasvirlashi mumkin.

An’anaviy rentgen nurlaridan farqli o‘laroq, KT bir nechta kesma tasvirlarni (tilimlarni) yaratadi. Ushbu kesma tasvirlar tananing uch o‘lchamli ko‘rinishini

ta'minlash uchun bir-biriga biriktiriladi. Bu shifokorlarga kasallik va shikastlanishlarni aniqroq va batafsil aniqlash imkonini beradi.

Asosiy qism.

Kompyuter tomografiyasi qanday ishlaydi?

U kompyuter tomografiyasi, rentgen nurlari va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda ishlaydi. Jarayon quyidagi bosqichlar bilan amalga oshiriladi:

Tayyorgarlik: Bemor KT apparati ichiga joylashtiriladi. Odatda, bemor stol ustida yotadi va stol skaner tunneliga kiritiladi. Ko'rish paytida bemorning harakatsiz qolishi juda muhimdir. Ba'zi hollarda bemorlar ma'lum bir holatda turishga yordam berish uchun maxsus yostiqlar yoki cheklovlardan foydalanishlari mumkin.

Rentgen nurlaridan foydalanish: KT apparati bemor atrofida aylanadi va rentgen nurlarini yuboradi. Ushbu rentgen nurlari tananing turli qismlaridan o'tib, detektorlarga yetib boradi. Har bir aylanishda tananing boshqa qismi skanerdan o'tkaziladi va bu bo'limlarning har biri tilim sifatida saqlanadi.

Tasvirga ishlov berish: Skaner rentgen nurlari tanadan o'tayotganda yaratgan ma'lumotlarni to'playdi. Ushbu ma'lumotlar kompyuter tomonidan qayta ishlanadi va kesma tasvirlar yaratiladi. Kompyuter ushbu kesma tasvirlarni birlashtirib, tananing uch o'lchovli xaritasini yaratadi.

Kontrast agentdan foydalanish: Ba'zi kompyuter tomografiyalarida kontrast agent deb ataladigan maxsus bo'yoq ishlatiladi. Kontrast material tomirlar yoki ba'zi organlar kabi tuzilmalarni yanada aniqroq qiladi. Ushbu modda odatda tomir ichiga yuboriladi yoki og'iz orqali qabul qilinadi. Kontrastli material skanerdan oldin yoki davomida beriladi va shifokorlarga ichki tuzilmalarni yaxshiroq ko'rishga yordam beradi.

Kompyuter tomografiyasi turlari:

Ketma-ket KT

Bosqichli KT sifatida ham tanilgan ketma-ket KT bu KT stoli bosqichma-bosqich harakatlanadigan skanerlash usulining bir turi. KT stoli ma'lum bir joyga

ko'tariladi, so'ngra rentgen trubkasi aylanishi va kesim olish bilan to'xtaydi. Keyin KT stoli yana suriladi va yana bir bo'lak olinadi. Bu skanerlash vaqtini oshiradi.

Elektron x-nurli tomografiya

Elektron nurli tomografiya (EBT) KTning o'ziga xos shakli bo'lib, unda yetarlicha katta rentgen trubkasi qurilgan bo'lib, faqat rentgen trubkasining katodi va anodi o'rtasida harakatlanadigan elektronlar dastasi burilish g'altaklari yordamida aylantiriladi. Ushbu tur skanerning katta afzalligi bor, chunki skanerlash tezligi ancha tezroq bo'lishi mumkin, bu yurak va arteriyalar kabi harakatlanuvchi tuzilmalarni sifatli tasvirlash imkonini beradi. Ushbu dizayndagi skanerlar yigiruv trubkasi turlari bilan solishtirganda kamroq ishlab chiqarilgan, bu asosan rentgen trubkasi va detektor majmuasini qurish bilan bog'liq yuqori xarajat va cheklangan anatomik qamrov tufayli.

PET KT

Kompyuter tomografiyasi gibrid KT usuli bo'lib, u bitta gentryda pozitron emissiya tomografiyasi (PET) va rentgen kompyuter tomografiyasi (KT) skanerini birlashtirib, bir seansda ikkala qurilmadan ketma-ket tasvirlarni olish imkonini beradi. Ular bitta superpozitsiyalangan (birga ro'yxatdan o'tgan) tasvirga birlashtirilgan. Shunday qilib, organizmdagi metabolik yoki biokimyoviy faollikning fazoviy taqsimlanishini tasvirlaydigan PET tomonidan olingan funktsional tasvirlar KT skanerlashda olingan anatomik tasvir bilan aniqroq mos kelishi yoki bog'lanishi mumkin.

Kompyuter tomografiyasining foydali tomonlari bilan birga ayrim holatlar uchun xavfli va zararli jihatlari ham bor, albatta. Masalan, ba'zi odamlarda kompyuter tomografiyasida ishlatiladigan kontrast moddaga allergik reaksiya bo'lishi mumkin. Aksariyat reaksiyalar yengil hisoblanib, jiddiy reaksiyalar paydo bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda ularni dori-darmonlar bilan samarali boshqarish mumkin.

Xulosa.

Kompyuter tomografiyasi (KT) zamonaviy tibbiyotning ajralmas qismidir. Ushbu texnologiya kasalliklar va shikastlanishlarni erta tashxislash va davolashda muhim rol o'ynaydi. Kompyuter tomografiyasi organizmning ichki tuzilmalarining batafsil va aniq tasvirlarini beradi, bu esa shifokorlarga kasalliklarni yanada samarali tashxislash va davolash imkonini beradi. Kompyuter tomografiyasini olish jarayoni puxta tayyorgarlik va to'g'ri texnikadan foydalanishni talab qiladi, ammo natijalar ko'pincha bemorlarning sog'lig'i haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi.